

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Юлдошова Лобар Эргаш кызы.

Студентка 1 курса магистратуры исторического факультета
Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека

Рахимов Джамшид Голиб угли

Магистрант 1-го курса по направлению «История»
Института политических и социальных наук

Аннотация. В данной статье кратко освещается история археоботаники, а также вхождение этой отрасли науки в сферу археологии. Отмечено значение археоботанических исследований в современности. Посредством этих исследований определяется характер питания древних обществ, их условия проживания, а также направления миграций.

Ключевые слова: археология, археоботаника, проекты, Н.И. Вавилов, Г. Хиллман.

Введение.

Археоботаника является наукой, возникшей на стыке археологии и ботаники, и занимается изучением роли растений в жизнедеятельности человечества, а также их значения. В питании человека растения занимают ведущее место. Объектом исследования археоботаники, как можно отметить, служат растения, обнаруженные в культурных слоях.

Первые исследования, связанные с археоботаникой, были проведены С. Кумсом в 1826 году и Г. Освальдом в 1866 году¹. Известный исследователь древних пищевых растений и сельского хозяйства археоботаник Гордон Хиллман в рамках проекта «Абу Хурейра» изучал слои, отложившиеся 1700 лет назад, где были обнаружены обугленные растительные остатки, несъедобные мелкие корни сорных трав и их побеги. Как видно, результат его исследований показал, что трава и крахмалистые подземные корни сорных растений были источником питания древнейших людей по всему миру.

В 1990-е годы Дэвид Харрис и Гордон Хиллман расширили свои полевые работы на новые территории Азии, в частности, приняли участие в раскопках Джойтуна в Туркменистане под руководством Вадима Масона. В результате их исследований было выявлено, что именно здесь происходило распространение сельского хозяйства в Центральную Азию и далее на восток.

В результате исследований проекта Гордона Хиллмана в Абу Хурейре (Сирия) данный район был признан местом, сохранившим поселения возрастом до 4000 лет, охватывающим период зарождения земледелия на Ближнем Востоке². В процессе окультуривания растений влияние человека было весьма значительным. В результате аграрной революции земледелие и производство продуктов питания человечества перешли на новый, более высокий уровень. Помимо географического распространения растений, важную роль в их широком распространении сыграли и торговые сети³. Окультуривание растений произошло в регионе Ближнего Востока,

¹ J. Annayev, T. Annayev. "Arxeologik dala tadqiqot usullari va topilmalarga ishlov berish". T- 2023. 122-124-betlar.

² Theguardian. com.

³ Jack.R.Harlan "The living fields;our Agricultural Heritage ".Cambridge University Press-1998-y. 9-chapter.

известном как «Плодородный полумесяц». Именно здесь были окультурены такие растения, как пшеница, ячмень, чечевица. На основании археологических находок растительных остатков, при сравнении дикорастущих и культурных форм пшеницы и ячменя были выявлены их разновидности, относящиеся к неолиту. Культурные растения Ближнего Востока распространялись в Европу и другие регионы через торговые пути⁴. По мнению учёного Н.И. Вавилова, создателя теории происхождения культурных растений, для возникновения земледелия должны были существовать как благоприятные природно-географические условия, так и растения, пригодные для окультуривания. Несмотря на то, что происхождение культурных растений изучалось многими учёными, именно в 1925–1939 годах Н.И. Вавилов разработал свою теорию происхождения сельскохозяйственных культур. На основе исследований Н.И. Вавилова и других учёных, а также анализа около 250 000 образцов растительных коллекций, были выделены семь основных географических центров происхождения культурных растений⁵. Н.И. Вавилов опроверг вывод о том, что древнейшие центры земледелия возникли исключительно в долинах рек и затем распространились на другие территории⁶. Он показал, что почти все сельскохозяйственные культуры первоначально возникли в горных, тропических, субтропических и умеренных районах, а позднее распространились в другие регионы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему впервые произошёл в южных, тёплых районах Евразии. Уже в IX–VIII тысячелетиях до н.э. на территории, составляющей «Плодородный полумесяц» — Ближний Восток, северная Месопотамия и

⁴ Daniel Zohary and Maria Hopf, [Domestication of Plants in the Old World] Oxford University Press, 4-nashr, Pp 243–248.

⁵ Вавилов Н.И. Происхождение мирового земледелия в свете современных данных. // Учеб. издание – М., 1932. – С. 304.

⁶ Хасанов У.Х. “Madaniy o‘simliklarning kelib chiqish markazlari”. Т. 1989.

Малая Азия, — начались процессы окультуривания растений и одомашнивания животных⁷. С начала 1920-х годов Н.И. Вавилов и Гордон Чайлд, а вслед за ними многие другие исследователи, изучали происхождение земледелия и его распространение по миру. Среди них можно отметить Массона, Бубнову и последующих учёных, продолжавших эти исследования. Первым доказательством, использованным в дискуссиях о культурных растениях в экономической системе обществ юга Центральной Азии, стало выявление древних оросительных каналов.

Лисицина отмечает, что простейшие ирригационные сооружения на юге Средней Азии существовали уже в неолите (Намазга II–IV, середина IV тыс. до н.э.)⁸. Позднее на севере, в Казахстане, Акишев обнаружил оросительные каналы в районе Октош II⁹. К 1939 году профессор Л.Е. Массон в ходе Терминской археологической комплексной экспедиции при раскопках памятника Старый Термез передал на обработку семена и коллекцию семян, собранных во время раскопок¹⁰.

Эта коллекция относится к XV веку н.э.¹¹. Из этого следует, что Термез был одним из первых центров, связанных с историей земледелия на территории Узбекистана. Южные районы Средней Азии в первую очередь обогащались новыми культурами, завезёнными из Ближнего Востока, Малой Азии, Ирана, Индии и Китая¹². Наиболее заметное обогащение земледелия новыми

⁷ Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток, М.-Л., 1964, с. 32–45.

⁸ Listisna, Gorislava N. (1969). The Earliest Irrigation in Turkmenia, *Antiquity*, XL III;279. Lisitsina, Gorislava. N 1981 The History of Irrigation Agriculture in Southern Turkmenia. In the Bronze Age Civilization of Central Asia ;Recent soviet Discoveries Philip L.Khol. New York; M.E. Sharpe .Inc.

⁹ Akishev K.A. 1969. Winter Settlement and Dwelling of Ancient Wusun (in Russian. *Izvestia AN. Kaz SSR Ser Obshestv*)1;39-46.

¹⁰ Шишкин В.А. “Курган” и мечеть гор. Сурхандари с развалинами старого Термеза. Труды Акад. Наук Уз ССР, 1941.

¹¹ Кудряшев С.Н. Растительность Гузара. Труды Ботанического института Узбекского филиала Академии Наук СССР, 1941.

¹² Кудряшев С.Н. Материалы по культурной флоре Древнего Термеза. Труды Акад. Наук Уз ССР, 1945. С. 166–191.

растениями произошло после открытия Америки, когда сюда были завезены такие культуры, как картофель, подсолнечник, томаты и другие. Исторические сведения об Узбекистане неполные. Однако на их основе можно утверждать, что уже 2000 лет назад в южных областях существовали орошаемые и богарные посевы. Александр Македонский, появившись на берегах Окса (древнее название Амударьи), обнаружил среди народов, живших в Средней Азии, земледелие, организованное на более высоком уровне по сравнению с другими регионами. Об этом свидетельствуют и древнекитайские источники, особенно касающиеся культурной флоры Ферганской долины. В культуре Терминского региона встречаются вишня, слива, а также гранат и бухарский миндаль, которые, несомненно, относятся к Памиро-Алаю. Основным ареалом ксерофильной плодовой культуры фисташки были земледельческие районы Бактрии и Согдианы. В южных районах Средней Азии также начинается окультуривание винограда¹³.

В 1930-е годы исследователи Кембриджского университета начали практику, которая к 1960–1970-м годам оказала значительное влияние на мировую археобиологию¹⁴. Вдохновлённый передовыми скандинавскими исследованиями в области палинологии географ Гарри Годвин использовал пыльцу, извлечённую из торфяных болот и рыбных прудов Восточной Англии, чтобы восстановить историю британской флоры от последнего ледникового периода до исторического времени. В 1932 году Годвин вместе с супругой основал исследовательскую группу «Фенланд».

В 1930-е годы археологи определили своей главной задачей изучение «взаимоотношений человека и земли», что во многом напоминает ранний этап развития экологической археологии. Молодой кембриджский археолог Грэм Кларк (1936–1938) одним из первых сопоставил свидетельства жизни

¹³ Fagan, B. (2001). Grahame Clark: An intellectual life of an archaeologist. Oxford: Westview Press.

¹⁴ Burkitt, M.C. (1933). The Old Stone Age: A Study of Palaeolithic Times. Cambridge: Cambridge University Press.

людей позднего плейстоцена и раннего голоцена на равнинах Северной Европы с археоботаническими данными в детальном экологическом контексте. До появления земледелия дикие растения играли важную роль в питании гомининов¹⁵. Они были источником пищи, обеспечивая разнообразные витамины и минералы. Гоминины приспосабливались к окружающей среде и учились эффективно использовать доступные дикие растения¹⁶. В древних обществах растения служили не только пищей, но и важным элементом религиозных обрядов и социальных отношений. Окультуривание растений, таких как пшеница, ячмень и другие основные культуры, ускорило переход человечества от охоты к земледелию. Однако с переходом к сельскому хозяйству рацион людей стал более ограниченным, что привело к проблемам со здоровьем. Например, опора на зерновые продукты вызывала дефицит витаминов и аминокислот. Чрезмерное использование земель и вырубка лесов нарушали экологическое равновесие¹⁷.

Подзолистые почвы — один из основных типов почв, характерных для лесной зоны, в том числе и в Новгородском регионе. Для их формирования требуется не менее 1000 лет. Они возникают в условиях умеренного климата и при наличии лесной растительности, формируясь на песчаных отложениях озёрного происхождения. Для образования этого почвенного горизонта необходим постоянный растительный покров. В результате земледельческой деятельности этот слой нарушается: вспаханный горизонт (на глубине 1–2 м) поднимается вверх, а на его месте формируется иной тип почвы. Если этот слой впоследствии не перекрывается другой почвой, это служит доказательством существования древнего поля. Изучение данного почвенного

¹⁵ Mark Nesbitt "Wild Harvest Plants in the Hominin Diets and Pre-Agricultural Diets" Oxford Books. 2005-y. 7- chapter.

¹⁶ Mark Nesbitt and sir Ghillen Prance, "The Cultural History of Plants ". Routledge. 2005-y

¹⁷ Jared Diamond, "The Worst Mistake in the History of the Human Race ". Discover Magazine, 1987-y, Pp.6–8.

слоя позволяет определить условия, при которых он образовался. Граница плодородного горизонта обычно имеет серо-бурый оттенок. По данным Ю.Е. Алексеева (Биологический факультет МГУ), травы, произраставшие здесь, относятся к мезофитам (т.е. растениям, растущим в нормальных условиях), и включают в себя следующие виды:

- *Dactylis glomerata* — дикая рожь (овсяница луговая).
- *Glyceria* — манник.
- *Helictotrichon* — ячмень (овсяница).

Из них лишь некоторые характерны для пастбищ, расположенных в заболоченных зонах. Кроме того, были обнаружены и древесные остатки:

- *Salix myrsinifolia* — ива чернощёкая;
- *Salix triandra* — ива трёхтычинковая;
- *Salix starkeana* — ива серая.

В верхнем слое почвы было найдено значительное количество мелких фрагментов древесного угля. Их основная часть является именно древесным углём, что свидетельствует о существовании здесь в прошлом леса, относящегося к периоду до превращения территории в пастбища. Однако в регионах, где сельское хозяйство не развивалось (например, в Австралии или Африке), наблюдалось заметное отставание в развитии. Анализ растительных остатков позволяет выявить особенности хозяйственной деятельности древних обществ, климатические условия и их взаимодействие с окружающей средой. Так, domestикация злаковых культур стала переломным моментом в развитии сельского хозяйства.

Заключение.

Способы использования растений зависели от мест проживания обществ и экологических условий. Например, древние сообщества, жившие в засушливых районах, разрабатывали методы экономии воды и выращивали засухоустойчивые культуры. Использование растений в разных регионах существенно отличалось. Так, злаковые культуры Ближнего Востока

отличались от корнеплодов, распространённых в культурах Нового Света. Первые окультуренные растения, такие как пшеница и ячмень, впоследствии способствовали социальной стратификации.

Список использованной литературы

1. J. Annayev, T. Annayev. “Arxeologik dala tadqiqot usullari va topilmalarga ishlov berish”. T- 2023. 122-124-betlar.
2. Theguardian. com.
3. Jack.R.Harlan “The living fields;our Agricultural Heritage ”.Cambridge University Press-1998-y. 9-chapter.
4. Daniel Zohary and Maria Hopf,[Domestication of Plants in the Old World] Oxford University Press, 4-nashr, Pp 243–248.
5. Вавилов Н.И. Происхождение мирового земледелия в свете современных данных. // Учеб. издание – М.:, 1932. – С. 304.
6. Xasanov U.X. “Madaniy o‘simliklarning kelib chiqish markazlari ”. T. 1989.
7. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток, М.-Л., 1964, с. 32–45.
- 8 Listisna, Gorislava N. (1969). The Earliest Irrigation in Turkmenia, Antiquity, XL III;279.Lisitsina,Gorislava.N 1981 The History of Irrigation Agriculture in Southern Turkmenia.In the Bronze Age Civilization of Central Asia ;Recent soviet Discoveries Philip L.Khol.New York;M.E.Sharpe .Inc.
9. Akishev K.A.1969.Winter Settlement and Dwelling of Ancient Wusun (in Russian.Izvestia AN.Kaz SSR Ser Obshestv)1;39-46.
10. Шишкин В.А. “Курган” и мечеть гор. Сурхандари с развалинами старого Термеза. Труды Акад. Наук Уз ССР, 1941.
11. Кудряшев С.Н. Растительность Гузара. Труды Ботанического института Узбекского филиала Академии Наук СССР, 1941.
12. Кудряшев С.Н. Материалы по культурной флоре Древнего Термеза. Труды Акад. Наук Уз ССР, 1945. С. 166–191.

13. Fagan. B. (2001). Grahame Clark: An intellectual life of an archaeologist. Oxford: Westview Press.
14. Burkitt, M.C. (1933). The Old Stone Age: A Study of Palaeolithic Times. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Mark Nesbitt “Wild Harvest Plants in the Hominin Diets and Pre-Agricultural Diets ” Oxford Books. 2005-y. 7-chapter.
16. Mark Nesbitt and sir Ghillen Prance, “The Cultural History of Plants ”. Routledge. 2005-y
17. Jared Diamond, “The Worst Mistake in the History of the Human Race ”. Discover Magazine, 1987-y, Pp.6–8.

